

Análisis de los principales sistemas de gestión ambiental en instalaciones deportivas: propuesta alternativa de un sistema gestión ambiental

Analysis of the main systems of environmental management in sports facilities: alternative proposal for an environmental management system

Ramón Martínez Martínez

Francisco Segado Segado

Antonio Sánchez Pato

Facultad de Deporte. Universidad Católica San Antonio (UCAM)

fsegado@ucam.edu

Abstract: The aim of this study was to conduct an analysis of the three main environmental management systems in order to apply it in sports facilities reducing the environmental impact they generate. First try the concept of environmental management, then deal with the concept of environmental management systems by a description of the three models used today, such as ISO 14001, EMAS and LEED are. A comparative analysis of the implementation stages that each one consists of will be carried out.

Abstract: El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis de los tres principales sistemas de gestión ambiental con el fin de poder aplicarlo en instalaciones deportivas reduciendo el impacto ambiental que estas generan. Primeramente, tratamos el concepto de gestión ambiental, seguidamente tratamos el concepto de sistemas de gestión ambiental haciendo una descripción de los tres modelos más utilizados, hoy en día, como son ISO 14001, EMAS y LEED. Se realizará un análisis comparativo de las etapas de implantación que constan cada uno.

Keywords/palabras clave: Sustainability, Environmental management, Sport services / Sostenibilidad, Gestión ambiental, Servicios deportivos.

1. Introduction

En la actualidad, la conservación del planeta depende cada vez más del cuidado del medio ambiente por parte de todos y si la actividad deportiva ha sido siempre ejemplo de convivencia, amistad y aplicación de valores éticos. Será necesario que los gestores deportivos pongan en práctica una gestión ambiental eficaz.

Es imprescindible que los gestores encargados de las instalaciones enseñen a sus trabajadores a ser más comprometidos con el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Esta preocupación medioambiental debe extenderse a la propia gestión de la instalación para la práctica del deporte y debe ser una gestión integral para asegurar que se están abarcando todas las áreas de gestión de la instalación.

Para conseguir una gestión responsable con el medio ambiente en instalaciones deportivas, es necesaria la implantación de un sistema de gestión ambiental. Los sistemas de gestión ambiental, son una manera de trabajar de la instalación, para alcanzar y mantener un determinado comportamiento medioambiental, de acuerdo con las metas que previamente se haya fijado como respuesta a las normas legales, a los riesgos ambientales y a las presiones sociales financieras, económicas y competitivas a las que tiene que enfrentarse (Granero y Ferrando, 2005).

Con el desarrollo del sistema de gestión ambiental en las instalaciones deportivas se identificarán los diversos aspectos ambientales que pueden generar y de esta manera se podrá actuar sobre ellos, favoreciendo aquellos que proporcionen beneficios en el medio ambiente y eliminando los que son perjudiciales para el medio ambiente (Negrín, De la Torre, Becerra, Bueno, Delgado, Soldo y Carabeo, 2007). Los gestores podrán realizar una gestión ambiental eficaz y los usuarios practicar distintas actividades sin poner en peligro el medioambiente.

Además, el desarrollo del sistema de gestión ambiental va a conllevar una serie de ventajas para este tipo de instalaciones en los diferentes niveles que veremos más adelante.

Nos planteamos cuales son los principales sistemas de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS y LEED) con el objeto de analizarlos para su aplicación en instalaciones deportivas.

Para ello se describe los beneficios que nos aporta, realizaremos un análisis de las diferencias y compatibilidades de los tres principales sistemas y también de las etapas de implantación y por último con el fin de concretar tal cuestión aportamos las conclusiones para la aplicación de estos en una instalación deportiva.

2. Gestión ambiental

En las últimas décadas del siglo pasado, la gestión ambiental, ha empezado a hacerse un hueco dentro de la sociedad porque nuestra manera de vivir en la actualidad, está causando una serie de impactos negativos ante los que tenemos que tomar medidas.

Las medidas a tomar las debemos estructurar en tres niveles. Un primer nivel se corresponde a nosotros mismos, cuyo objetivo es limitar consumos y ahorrar recursos. En un segundo nivel, está la empresa que deberá reducir al máximo la contaminación que provoca, mejorando la calidad ambiental de sus actividades, productos y servicios. Por último, un tercer nivel se corresponde con las Administraciones, cuya labor es la de regular un modelo de comportamiento respetuoso con el medio ambiente (Granero y Ferrando, 2005).

Además el progresivo crecimiento de estos impactos en el medio ambiente ha generado debates políticos y sociales. Por ello en los primeros informes, convenciones y acuerdos de carácter internacional en materia de medio ambiente, se empiezan a buscar soluciones al problema para conseguir un desarrollo sostenible, se persigue un modelo de desarrollo que satisfice la necesidad del presente, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las propias (Brutland, 1987).

Fruto de la búsqueda de soluciones a este problema aparece “La gestión ambiental”, definida como la gestión del impacto de una organización o compañía sobre el medio ambiente (Roberts y Robinson, 1999).

El término “calidad ambiental” hace referencia a la incorporación al ámbito de la gestión empresarial de una serie de iniciativas que impulsan la minimización de los impactos ambientales negativos de las actividades de las organizaciones. Con este término se trata de reflejar, en suma, que la mejora de la gestión y el impacto ambiental no deja de ser un proceso de mejora y de búsqueda de la calidad (Casadesús, Heras y Merino, 2005).

Ahora bien, el término de “calidad ambiental”, también tiene otra razón de ser: en los últimos años una parte de las iniciativas de mejora del impacto ambiental de las empresas ha estado relacionada con la implantación de sistemas de gestión ambiental. Así la gestión medio ambiental

se ha asociado a la calidad a través de la implantación de los sistemas de gestión (Heras, Arana y Martiarena, 2008).

Para conseguir una gestión ambiental adecuada, el gestor de la instalación deportiva tiene que establecer una de las herramientas utilizadas para tal fin como es el Sistema de Gestión Ambiental.

3. Sistema de gestión ambiental

Una vez definida la gestión ambiental vamos a conocer uno de los aspectos fundamentales dentro de esta como son los sistemas de gestión ambiental (SGA).

La norma ISO 1400 define SGA como la parte del sistema de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental.

Desde la perspectiva empresarial, un SGA es aquél a través del cual una compañía controla las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, impactos medioambientales y, así, minimiza los impactos medioambientales de sus operaciones (Roberts y Robinson, 1999).

El objetivo de los SGA es alcanzar y mantener un determinado comportamiento medioambiental, acorde a las metas que previamente se haya fijado como respuestas a las normas legales, a los riesgos ambientales y a las presiones sociales, financieras, económicas y competitivas a las que tienen que enfrentarse (Granero y Ferrando, 2005).

Entre los objetivos específicos del SGA encontramos que para su desarrollo en la organización es necesario: establecer un sistema para alcanzar unos objetivos medioambientales, identificar los requisitos legales aplicables y los impactos ambientales que producen los productos y servicios que esta desarrolla, definir las responsabilidades técnicas y personales de cada miembro de la organización a través de dirección y personal, hacer una evaluación de resultados medioambientales sobre la base política y objetivos medioambientales por medio de proveedores y contratistas, realizar estudios ambientales para buscar los impactos ambientales y hacer una planificación medioambiental con posibles correcciones y medidas (Pousa, 2006).

Unas malas prácticas ambientales pueden conducir a mayores costes de manufacturación, a mayores cantidades de desechos y residuos, a mayores costes eliminación de residuos, gastos en tecnologías de reducción de contaminación, multas de medio ambiente, etc.

La aplicación de un SGA en una organización puede producir una mejora ambiental y económica que servirá cuando menos, para llevar la sostenibilidad a la empresa.

4. Principales sistemas de gestión ambiental aplicables a instalaciones deportivas

La norma ISO 14001 es definida como la primera norma de la familia de norma ISO 14000 de carácter internacional, de aplicación voluntaria, sobre sistemas de gestión ambiental. La norma fue aprobada y publicada por ISO en 1996, pero en el año 2004 sacaron una nueva versión, cuya equivalente española ha sido publicada por AENOR el pasado 15 de noviembre de 2004, pasando a llamarse UNE-EN ISO 14001.

La ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece como implantar un SGA eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental.

El objetivo ISO 14001 es eliminar o reducir los efectos medioambientales que se derivan de los procesos que tiene lugar en una organización, de cumplir los requisitos legales y de mejorar la eficiencia medioambiental de la empresa, a través de una aproximación temática a la gestión ambiental (Granero y Ferrando, 2005).

EMAS es definida por AENOR como un esquema voluntario de Eco gestión y Auditoría dirigido a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño y actividad, que es promulgado por la Unión Europea y está definido en el Reglamento (CE) nº 1221/2009.

EMAS, al igual que ISO 14001, propone una sistemática eficaz para ayudar a las organizaciones a gestionar y mejorar, de manera continua, su labor ambiental. Además de incluir y exigir el cumplimiento de todos los requisitos de la norma ISO 14001, EMAS contiene otros requisitos adicionales como: la revisión ambiental inicial, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, la comunicación interna y externa, la publicación de los resultados ambientales, los procedimientos de auditoría y la participación de los empleados.

El objetivo del Reglamento EMAS es fomentar que todas las organizaciones, no sólo las de carácter industrial, sino también las pequeñas y medianas empresas como las instalaciones deportivas introduzcan entre sus funciones estratégicas la gestión ambiental, para poder ejercer un control sobre la misma y mejorar de forma continua sus impactos ambientales, difundiendo la información pertinente al público y otras partes interesadas (Granero y Ferrando, 2005).

LEED (Líder en eficiencia energética y diseño sostenible) es definido por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (USGBC) como un sistema internacionalmente reconocido de certificación de edificios sostenibles, que proporciona la verificación por terceras partes de que un edificio o una comunidad diseñada y construida a través de estrategias encaminadas a mejorar la eficiencia de los indicadores más importantes: el ahorro de energía, la eficiencia del agua, la reducción de las emisiones de CO₂, la mejora interior la calidad ambiental, la gestión de recursos y la sensibilidad a sus efectos.

LEED es suficientemente flexible para aplicarse a todos los tipos de edificios, oficinas y residencias. Este sistema de gestión está certificando complejos residenciales, bases militares, centros comerciales, edificios municipales, edificios de oficinas, centros logísticos, restaurantes, hoteles, museos, torres de control, polideportivos, universidades.

El objetivo de LEED es proporcionar un marco completo para evaluar la eficiencia del edificio y cumplir los fines de la sostenibilidad haciendo énfasis en estrategias punteras de sostenibilidad para el desarrollo de la parcela, la eficiencia en agua, la eficiencia energética, la selección de materiales y la calidad medioambiental interior.

5. Beneficios de la implantación de los SGA desde diferentes ámbitos

A continuación, vemos los beneficios de los SGA desde el ámbito legal, comercial, marketing, imagen, inversiones y costes medioambientales, producción y gestión (Pousa, 2006). Seguidamente vemos los beneficios de los tres SGA desde el ámbito ambiental, económico y de liderazgo e imagen (ver tablas 1 y 2).

Tabla 1
Ventajas de los sistemas de gestión ambiental

Ámbito aplicación	Ventajas
Legal	<ul style="list-style-type: none"> -Ordena y facilita el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales exigidas por la legislación ambiental aplicable y su adaptación a posibles cambios. -Reduce los riesgos de incumplimiento de normativa legal y daños al medio ambiente -Reduce los riesgos de demanda de responsabilidades civiles y penales. -Evite posibles pleitos por competencia desleal. -Aumenta la confianza de legisladores, accionistas, inversores y compañías de seguros.
Comercial	<ul style="list-style-type: none"> -Refuerza las estrategias de diferenciación de productos y actividades. -Nos da la oportunidad para la búsqueda de nichos de mercado. -Aumenta la fidelización del cliente
Imagen	<ul style="list-style-type: none"> -Mejora la imagen interna y externa de la empresa. -Mejora la imagen activa de la organización facilitando la integración en su entorno y la credibilidad delante de las partes interesadas.
Inversiones y costes medioambientales	<ul style="list-style-type: none"> -Permite identificar los costes medioambientales. -Facilita el acceso a las ayudas medioambientales de protección medioambiental. -Reduce los costes derivados de la no gestión. -Disminuye la probabilidad de incurrir en costes derivados de la actuación a terceros debido a efectos contaminantes de las propias operaciones. -Reduce las primas de seguros de responsabilidad civil relativos al impacto medioambiental.
Recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> -Creación de un clima favorable. -Aumento de la implicación del personal. -Aumento de la motivación del personal.
Gestión	<ul style="list-style-type: none"> -Integra la gestión medioambiental en la gestión global de la empresa. -Fomenta la participación y creatividad del personal en todos los niveles. -Afianza y complementa otros sistemas de gestión: calidad, seguridad e higiene, etc.

Tabla 2
Beneficios de los Sistemas de Gestión Ambiental

	ISO 14001	EMAS	LEED
Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> -Reduce los impactos ambientales de la actividad. - Incide en una menor peligrosidad de materias primas y productos. -Gestiona los riesgos asociados a accidentes. 	<ul style="list-style-type: none"> -Mejora de la gestión ambiental reduciendo los impactos ambientales. -Estimula la innovación ecológica en los procesos de producción. -Reduce los consumos de recursos -Minimiza los residuos generados. 	<ul style="list-style-type: none"> -Reduce la contaminación. -Preserva el hábitat y los ecosistemas. -Reduce el impacto que del transporte. -Reduce las necesidades de aguas. -Aumenta el uso de energías renovables. -Utiliza materiales reciclados.
Económica	<ul style="list-style-type: none"> -Obtiene una ventaja competitiva en licitaciones. -Ahorra recursos. -Reduce los costes de la gestión de residuos. -Elimina las barreras a la exportación. -Optimiza las primas de seguros. -Reduce el riesgo de litigios y sanciones. -Posibilita el acceso a subvenciones. -Reduce los riesgos laborales. -Promueve la motivación y del personal. -Potencia la innovación y la productividad. 	<ul style="list-style-type: none"> -Incrementa negocio en el ámbito europeo. -Aporta beneficios económicos a medio y largo plazo. -Posibilita nuevas oportunidades de negocio en los mercados con procesos de compra verde. -Mejora la calidad de los lugares de trabajo, lo que incentiva al personal y estimula el trabajo en equipo. - Aumento de la confianza del consumidor. 	<ul style="list-style-type: none"> -Reduce los costes de funcionamiento menores para; energía, agua, residuos y mano de obra. -Reduce los costes de renovación -Reduce obligaciones y riesgos, que llevan a menores primas de seguros. -Mejora la relación con los inquilinos debido del confort. -Ordenes de cambio menores, durante la construcción. -Mejora valor de los préstamos y minimiza los requisitos de capital.
Liderazgo e imagen	<ul style="list-style-type: none"> -Permite diferenciarse positivamente de la competencia. -Favorece la comunicación y la comprensión de todas las partes interesadas. -Refuerza la imagen ante clientes y consumidores. -Posiciona a la organización como socialmente responsable. 	<ul style="list-style-type: none"> -Refuerzo y mejora de la imagen empresarial. -Mejora la credibilidad y confianza. -Mejora de las relaciones con la comunidad local al ser pública la Declaración Ambiental. -Posibilidad de obtener el Certificado AENOR de SGA, en un proceso único e integrado. 	<ul style="list-style-type: none"> -Posibilita unas mejores relaciones públicas y el tener una mejor atención por los medios de comunicación -Aumenta los beneficios de marketing. -Aprobaciones por las autoridades locales y regionales más rápidas y eficientes -Permite disponibilidad subvenciones. -Mejora las relaciones con los clientes.

Los beneficios vistos en las tablas anteriores los agrupamos en 2 tipos:

- Cuantificables: son todos los beneficios tangibles, es decir, los que vamos a poder medir en términos monetarios.
- No cuantificables: son los beneficios intangibles, es decir, los que no vamos a poder medir de forma directa. Son difíciles de calcular y estimar por los procedimientos habituales, también son denominados beneficios sin costes asociados.

Dentro de los beneficios cuantificables destacan fundamentalmente:

- Reducción del impacto ambiental de los servicios y actividades de la instalación.
- Reducción de costes de la gestión de recursos naturales (energía, agua y materias primas).
- Optimización de las inversiones y costes.
- Concesiones a permisos, licencias, acceso a ayudas y subvenciones.
- Reducción de los residuos generados.

Dentro de los beneficios intangibles destacan fundamentalmente:

- Diferenciación de la empresa frente a otras.
- Refuerzo y mejora de la imagen empresarial.
- Potencia la innovación y creatividad.
- Nuevas oportunidades de negocio.
- Mejora en las relaciones con los consumidores y aumento de la confianza y fidelización del consumidor.
- Aumento de la motivación de los empleados: aumento de la sensibilización y mayor formación e información de los trabajadores. Además, mejoran el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. En la producción de la instalación se mejora la calidad del producto y del servicio.
- A nivel legal facilita el cumplimiento de la legislación ambiental que afecta a la organización evitando futuros problemas y mejorando a su vez la relación con organismos ambientales.

6. Análisis comparativo de las características de los tres SGA

Seguidamente podemos observar un análisis con las compatibilidades y diferencias de los 3 principales SGA: ISO 14001, EMAS y LEED en base a aspectos como la voluntariedad, aplicación, enfoque, modelo, cumplimiento de la legislación, comprobación del cumplimiento, revisión medioambiental inicial, aspectos medioambientales indirectos, diseños y mantenimiento del SGA, comunicación pública, control y registro (ver tabla 3).

Tabla 3
Análisis de las compatibilidades y diferencias de los tres sga

	ISO 14001	EMAS	LEED
Voluntariedad	Sí.	Sí.	Sí.
Aplicación	Internacional.	Unión Europea.	Internacional.
Enfoque	Compromiso de mejora continua del sistema y prevención de contaminación.	Compromiso de mejora continua y de reducción del impacto ambiental a niveles que no superen los de la mejor tecnología disponible.	Basado en estándares y prácticas internacionales ampliamente admitidas; principios energéticos y medioambientales.
Modelo	Norma técnica.	Reglamento europeo.	Norma técnica.
Cumplimiento de la legislación	Compromiso de cumplimiento.	Cumplimiento íntegro.	Compromiso de cumplimiento.
Comprobación cumplimiento	Auditoria (para posteriormente certificar).	Verificación (para posteriormente poder acceder al registro EMAS).	Verificación independiente por terceros.
Revisión medioambiental inicial	Sugerida.	Obligatoria y verificable.	No es obligatoria.
Aspectos medioambientales indirectos	No los menciona explícitamente.	Identificación y evaluación.	No los menciona explícitamente.
Diseño y mantenimiento del SGA	Llevado a cabo por la dirección.	Hay participación activa de los trabajadores.	Hay participación activa de la dirección, trabajadores recomendable la participación de técnicos LEED.
Comunicación pública	Es decisión de la dirección.	Se pone a disposición del público en forma de declaración medioambiental.	Hay listas públicas y abiertas tanto de miembros como de edificios registrados,
Control	A través de organismos de certificación que harán auditorías de seguimiento y renovación.	A través de organismos verificadores y organismos competente de la administración.	Certificación con el edificio acabado, nada de papel. Consejo a través de LEED on-line.
Registro	No es necesario. El sello acreditativo va a depender de la entidad certificadora elegida.	Inscripción en el Registro del Reglamento EMAS, a través del Organismo Competente. Logotipo propio.	Logotipo propio: organización, sistema de clasificación, profesional acreditado y rango de adjudicación

A pesar de presentar ciertas compatibilidades y similitudes en algunos aspectos, sobretudo ISO 14001 y EMAS, debido a que EMAS se basa en ISO 14001 añadiendo unos pequeños matices, los tres SGA poseen diferencias que vamos a especificar a continuación:

- **Voluntariedad:** este aspecto es uno de los únicos en los que los 3 SGA no presentan ninguna diferencia ya que la aplicación de los tres se realiza de forma voluntaria en caso de que el gestor de la instalación lo vea conveniente.
- **Aplicación:** en ISO 14001 que es una norma publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) puede aplicarse a nivel internacional, mientras que EMAS al ser una regulación del Consejo de la Unión Europea solo abierta a la participación de organizaciones pertenecientes a los estados miembros de la Unión Europea se aplicará dentro de esta y LEED fue inicialmente hecho para Estado Unidos, pero empezó a extenderse por el resto del mundo en poco tiempo, al principio hubo problemas debido a que era un sistema en el que algunos aspectos estaban basados en normativas americanas como ASHRAE/IESNA, ANSI o ASTM de aplicabilidad compleja pero pronto se hicieron adaptaciones para el resto de países, para su correcta aplicación.
- **Enfoque:** ISO 14001 y EMAS apuestan por un enfoque basado en el compromiso de mejora continua y la reducción del impacto ambiental mientras que LEED apuesta por sistemas ya contrastados a nivel internacional con tecnologías modernas ya probadas y aceptadas para la reducción del impacto ambiental.
- **Modelo:** ISO y LEED son normas técnicas, que contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria para las partes interesadas en estos SGA y EMAS es un Reglamento (CE) N° 761/2001 del Parlamento Europeo del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental.
- **Cumplimiento de la legislación:** la norma ISO 14001 y LEED se limitan a exigir el compromiso de cumplir con la normativa legal como requisito para certificar el SGA de una organización. El Reglamento EMAS va más allá de exigir el compromiso de cumplir con la normativa legal y exige de forma obligatoria el cumplimiento de la normativa medioambiental.
- **Comprobación del cumplimiento:** en ISO 14001 se realiza a través de una auditoría medioambiental, que una vez sea realizada podrá dar la posibilidad de certificar al SGA. En EMAS es obligatorio hacer una verificación para poder acceder al registro EMAS. Y en LEED se realiza una verificación independiente por tercera persona autorizada.
- **Revisión Medioambiental Inicial:** en EMAS se requiere específicamente de la realización de un análisis medioambiental inicial de sus actividades, productos y servicios antes de la implantación del SGA. La norma ISO 14001 y LEED sugieren la conveniencia de la realización de tal práctica para desarrollar un SGA.
- **Aspectos medioambientales indirectos:** ISO 14001 y LEED no los mencionan de manera específica como requisito para la implantación del SGA mientras EMAS en la fase de análisis y programa medioambiental realiza una identificación y evaluación de los aspectos medioambientales indirectos de manera obligatoria para la implantación del SGA.
- **Diseño y mantenimiento del SGA:** en este apartado hay diferencias en los 3 SGA: en ISO 14001 los principales y únicos encargados de esta tarea van a ser los miembros que lleven la dirección de la organización entre los cuales se reparten las diferentes funciones de diseño y mantenimiento del SGA. En EMAS se añade la participación activa de los trabajadores de la organización y también teniendo unas funciones dentro del diseño y

mantenimiento del SGA. Y en LEED además de la participación de la dirección y trabajadores de la organización se añaden al proceso los técnicos LEED que la organización considere oportunos.

- **Comunicación pública:** en ISO solo es necesario que la política medioambiental esté disponible públicamente. En EMAS se le concede especial importancia a la difusión de la información de carácter medioambiental al público. Requiere que la política, el programa medioambiental, el SGA y los detalles de funcionamiento de la organización estén a disposición del público. Y en LEED hay listas públicas y abiertas tanto de miembros como de edificios registrados, certificados y profesionales titulados además de toda la información referente al proceso de implantación de este.
- **Control:** en ISO 14001 el control se lleva a cabo a través de organismos certificadores, que realizan la certificación por medio de auditorías. Estas auditorías podrán ser bien para realizar un seguimiento o para renovar el SGA. EMAS al ser Reglamento no solo va a ser controlado por organismos verificadores, a parte tendrá organismos competentes de la administración. En LEED los certificadores, homologadores, consultores autorizados no encarecen el proceso de certificación porque solo certifica el Consejo a través de LEED on-line es decir el control va ser realizado de forma novedosa en referencia a los dos sistemas anteriores porque va a utilizar una herramienta que da mucha más facilidad a la organización e incluso disminuye costes.
- **Registro:** EMAS y LEED poseen logotipo propio mientras ISO va a utilizar un logotipo u otro en función de la entidad certificadora elegida.

7. Análisis comparativo de las etapas de implantación de los tres SGA

Una de las partes que nos aporta un elemento interesante de comparación entre los tres SGA son las etapas de la implantación necesarias para el desarrollo de cada uno.

A continuación, podemos observar una comparativa de las etapas de implantación de ISO 14001, EMAS y LEED (ver figura 1). ISO 14001 y EMAS guardan más similitudes respecto a LEED, sobre todo porque EMAS adopta la norma ISO 14001 como modelo de S.G.A con ciertos requisitos adicionales.

Figura 1. Comparativa de las etapas de implantación de iso 14001, emas y leed

Cada SGA enumera y describe los elementos que debe implantar y desarrollar la organización para el cuidado del medio ambiente. Estas etapas lo que pretenden en la implantación de un SGA es que la organización sea capaz de identificar de cada fase del SGA con el fin de conocer los aspectos medioambientales que más afectan a la organización y priorizar en estos.

Aunque los tres SGA se han desarrollado en momentos, lugares y con objetivos diferentes, hay un parecido en lo referente a requisitos básicos. Sin embargo, al ser tres sistemas diferentes no hay un criterio unificador en las dimensiones y tampoco en la identificación de los aspectos medioambientales significativos.

8. Conclusiones

El artículo tenía como objetivo principal realizar un análisis de los principales SGA en sus diferentes dimensiones (definición y clasificación, beneficios, características, etapas de implantación) para su aplicación a instalaciones deportivas.

La implantación de un SGA va a repercutir de manera positiva, mejorando la calidad, tanto en producto como en servicios, va a aumentar su competitividad en el mercado y va a ayudar a reducir los impactos medioambientales en la instalación deportiva.

Los tres SGA nos aportan una serie de beneficios que dividimos en dos categorías, los cuantificables y no cuantificables. Dentro de las dos categorías podemos observar que abundan los beneficios no cuantificables, este tipo de beneficios van a aportar a la instalación deportiva aspectos como el posicionamiento de la organización como socialmente responsable, diferenciación de la competencia, refuerzo de su imagen ante clientes y consumidores y aumento la motivación del personal que trabaja en la instalación, etc. Entre los beneficios cuantificables destacan la reducción de costes e inversiones de la instalación y un aspecto que es uno de los principales objetivos de la gestión ambiental como es la reducción del impacto ambiental

Tras el análisis comparativo de las características entre las tres SGA, vemos como hay similitudes y diferencias. Lo único en lo que coinciden los 3 SGA es el aspecto de voluntariedad. Los tres presentan diferencias en la revisión ambiental inicial; diseño y mantenimiento del SGA; y control y registro del SGA. ISO y EMAS coinciden en el enfoque, mientras ISO y LEED coinciden en la aplicación del modelo, compromiso de cumplimiento e identificación de aspectos ambientales iniciales. Por último, EMAS y LEED tiene de similitudes la comprobación del cumplimiento y la comunicación pública.

Respecto a las etapas de implantación de los tres SGA, ISO 14001 y EMAS guardan más similitudes respecto a LEED, sobre todo porque EMAS adopta la norma ISO 14001 como modelo de S.G.A con ciertos requisitos adicionales en su implantación.

La implantación de un SGA puede ser una buena opción para que una instalación deportiva consiga reducir los daños ambientales, pero posiblemente no solo con la implantación de uno de los tres principales SGA se va a conseguir este objetivo. Entre otras cuestiones porque como hemos visto en el análisis de las dimensiones de los 3 SGA, existen similitudes y diferencias dentro las cuales una instalación deportiva se puede ver reflejada en unos aspectos mientras que en otros no.

Por lo tanto, podríamos considerar la posibilidad de impulsar la creación de un SGA específicamente para instalaciones deportivas basado en las tres principales normas con un carácter más flexible para que todas las instalaciones puedan implantarlo en función de sus características ya que es difícil implantar un SGA al completo en este tipo de instalaciones.

Como futura línea de investigación sobre esta temática planteamos la futura elaboración de un manual de SGA para instalaciones deportivas basado en las tres principales normas, que recoge un resumen de lo que es necesario para la implantación de un SGA en este tipo de

instalación aumentando la flexibilidad de adaptación a las características de la instalación deportiva y mejorando la actuación medioambiental de la instalación deportiva.

References

Casadesús M., Heras I., Merino J. (2005). *Calidad práctica*. Madrid: Editorial. Prentice Hall-Financial Times

Certificación ISO 14001. Consultado el 22 de agosto de 2011, AENOR, página web de AENOR: http://www.aenor.es/documentos/certificacion/folletos/w_436_ISO14001.pdf

Granero J., Ferrando M. (2005). *Como implantar un SGA según la norma ISO 14001:2004*. Madrid: Confemetal.

Heras I., Arana G., Martiaren A. (2008). ¿Una alternativa de futuro a EMAS e ISO 14001?: modelos europeos de Calidad ambiental para PYMEs. *Forum calidad* (Vol. 19, No. 189, pp. 56-62). Forum Calidad.

Introducción al LEED (2009). Consultado el 19 de abril de 2011, Consejo de construcción verde España. http://www.spaingbc.org/files/introduccion_a_leed.pdf

Negrín R. I., De la Torre N., Becerra F., Bueno J., Delgado I., Soldo G., Carabeo, I. (2007). La importancia de un sistema de gestión ambiental en las instalaciones deportivas. *Lecturas: Educación física y deportes*, (106), 1-10. Extraído <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2697108>

Pousa X.M. (2006). *ISO 14001. Un sistema de gestión ambiental*. Vigo: IDEAS PROPIAS.

Presentación del Consejo de construcción verde en España y del sistema de certificación LEED de edificios sostenibles (2009). Consultado el 8 de abril de 2011, Consejo de construcción verde España, página web de SpainGBC: http://www.spaingbc.org/files/presentacion_web_ccve01.pdf

Roberts H., Robinson G. (1999). *ISO 14001 EMS Manual de Sistemas de Sistemas de clasificación LEED* (2009). <http://www.spaingbc.org/sistemas-clasificacion.php>

Verificación del esquema europeo de Ecogestión y Ecoauditoría. Consultado el 25 de septiembre de 2011, AENOR, página web de AENOR: http://www.aenor.es/documentos/certificacion/folletos/w_439_EMAS.pdf